

**BOSHLANG'ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA DIDAKTIK
O'YINLARDAN FOYDALANISH BO'YICHA METODIK TAVSIYALAR**

Turdimatova Gulchexra Hakimovna
Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani
9-sonli maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Boshlang'ich sinflarda didaktik o'yinlarning tutgan o'rni, mazmun va turlari, ularning ta'lim-tarbiya samaradorligini oshirishdagi ahamiyati haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: o'quv-tarbiya jarayoni, dunyoqarash, tafakkur, o'yin.

Davlatimiz tamonidan ta'lim sohasiga, o'quvchilarning intellektual salohiyati, mustaqil va ijodiy fikrlash qobiliyatlari, tafakkurini rivojlantirish, egallagan bilimlarini amaliyotda qo'llay olishlari, amaliy ko'nikma va malakalarini hosil etishga katta e'tibor berilmoqda. Ushbu vazifalarni amalga oshirish uchun o'quv-tarbiya jarayonining barcha imkoniyatlari, pedagogik texnologiya va axborot texnologiyalari, didaktik vosita va usullaridan samarali foydalanish zarurati davlat ta'lim siyosatida muhim o'rin tutadi.

Bola hayotida bog'chadan so'ng maktabning dastlabki davrlari muhim o'rin tutadi. Shu bois boshlang'ich ta'lim davri o'quv-tarbiya jarayonidagi eng mas'uliyatli davrdir. Bu paytda bolaning savodi chiqishi bilan birga, uning dunyoqarashi shakllanadi, tafakkur qilish malakasi rivojlanadi.

Bu davrda bolaning zehni o'stirishga qaratilgan har bir mashg'ulot bola aqlining tarkib topishi va rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham bu davrda, avvalo, ta'lim jarayonini qiziqarli, ta'sirli qilib tashkil etishga, ijobiy o'quv motivlarini hosil qilish va uni rivojlantirishga e'tibor qaratish lozim. Chunki, bu muddat bolaning o'yin faoliyatidan aqliy faoliyatiga, ya'ni o'quv faoliyatiga o'tganligi bilan xarakterlanadi.

Bolaning o'quv faoliyatini rivojlantirishda turli o'yinlardan foydalanish katta ahamiyat kasb etadi. Bolalar o'yin orqali o'z bilimlarini mukammallashtiradilar va uni chuqur o'zlashtiradilar. Shu jihatdan qaraganda, ta'lim jarayonida qo'llanadigan didaktik o'yinlarning roli beqiyosdir. Didaktik o'yinlar ta'lim jarayoning samaradorligini oshiradi, ta'lim jarayonida o'quvchilar faolligini, o'qish motivlarini rivojlantiradi. O'quv motivlari ta'lim jarayonini pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etishda ham muhim o'rin tutadi.

Didaktik o'yinlar boshlang'ich sinflarda ta'limning samarali bo'lishiga, o'quvchilarning o'quv bilish faoliyatini muvoffaqiyatli boshqarishga ham katta yordam beradi, ya'ni didaktik o'yinlar vositasida nazariy bilimlar oson egallanadi, o'quvchilarning qiziqishlari ortadi.

Boshlang'ich sinf matematika darslari uchun juda ko'plab didaktik o'yinlar yaratilgan. Matematikadan sanoqqa doir ba'zi didaktik o'yinlarni quyidagi guruhlarga tasniflash mumkin.

1-guruh. Birinchi o'nlik doirasidagi son tarkibi malakalarini mustahkamlovchi o'yinlar: "Buyumlarni 10 gacha sanash", «To'g'ri va teskari sanash», « Ikkinchi qo'shish va ayirish».

2-guruh. Son tarkibini mustahkamlovchi o'yinlar: «4 soni va raqami», "Teatr", "Nima o'zgardi?". «Norvoncha», «Zanjircha».

3-guruh. O'nlikdan o'tib hisoblash malakalarini mustahkamlovchi o'yinlar: «Ketgan kim?» va x.k.

4-guruh. Bir necha birlikka kamaytirish va orttirish, masalasini echish malakalarini mustahkamlovchi o'yinlar: «Topchi, qancha?» va x.k.

"To'g'ri va teskari sanash"ga doir didaktik o'yin: **"Ko'rganni eslab qolish"** Didaktik topshiriq: qo'shiq sanash yo'li bilan geometrik shakllar miqdori bilan bog'liq ravishda son qatorini tuzish.

O'yin topshirig'i: o'qituvchi tomonidan ko'rsatilgan namunaga 3-4 daqiqa davomida diqqat bilan qarab olib, geometrik shakllarining soni va qanday joylashganini aniqlash hamda ularni o'zining daftariga to'g'ri yozish.

Foydalaniladigan buyumlar:

- 6 ta qizil doiracha va 6 ta ko'k kvadrat solingan individual konvert;
- o'rtasidan qizil chiziq tortilgan qalin oq qog'oz;
- o'qituvchining qo'lida geometrik shakllar yopishtirilgan namunalar.

Bolalar tezlik bilan ko'k kvadratlarni yoyadilar oradan bir oz vaqt o'tgach, eng ziyrak o'quvchilar qo'llarini ko'taradilar. 15-18 nafar bola 30-50 sekund maboynda topshiriqni bajaradi. Ba'zi bir bolalar beparvo va befarq bo'ladilar. Masalan, bolalardan biri

uyga o'xshash shakllarni teradi. (Bu erda shakllarning nomlari bolalarga oldindan o'rgatilganligi nazarda tutiladi.)

"4 soni va raqami" ga doir didaktik o'yin: **"Nima o'zgardi?"**.

Didaktik topshiriq: 4 soni tarkibining turli usullarini mustahkamlash. O'yin topshirig'i: bolalarning turgan joylarini eslab qolish, ularning joy almashganlarini bilish (ya'ni 4 soni tarkibining turli ko'rinishiga doir yozilish usulini ko'rsatish).

O'yinni boshlashdan oldin og'zaki hisoblash mashqi o'tkaziladi. Bolalar masala o'ylab topishadi. Masalan, Karim: "Bitta daraxt bor edi, yana uchta daraxt o'tqazildi, endi daraxtlar 4 ta bo'ldi" - deydi. "Ikkita mashina turgan edi, yana ikkita mashina ularning yoniga kelib to'xtadi,- deydi Rahim,- endilikda mashinalar soni 4 ta bo'ldi". O'qituvchi bu bolalarni doskaga chiqarib, ular aytgan narsalar "xayollarida" qanday joylashtirilgan bo'lsa, o'sha narsalarni xuddi shunday tartibda jadvalga joylashtirishni taklif qiladi.

Didaktik o'yin: **"Ketgan kim?"**

Didaktik topshiriq; son qatorini, qaysi son qaysi sonidan keyin kelishini bilib olishni mashq qildirish.

O'yin topshirig'i: bolalarning safga tizilish tartibini bilib olish, ularni sanab chiqib, shaxsi bilan solishtirish (Vali - beshinchi, Iroda – uchinchi va hokazo). Hisob bo'yicha son qatoridan chiqib ketganning kim ekanini bilish, uning nomini aytish.

O'yinning borishi: o'yin boshlangunga qadar bolalar bilan bir oz tayyorgarlik o'tkaziladi. O'qituvchi 6 kishini doskaga chiqarib: Ahmad - birinchi, Sharif-ikkinchi - deydi. So'ngra ularning har biridan sanoq bo'yicha nechanchi ekanligini so'raydi. Bu esa har bir bolaga o'zining tartib raqamini bilib olishga yordam beradi. Shu maqsadda u hamma chaqirilgan bolalardan: "Sen nechanchisan?" deb so'rab oladi. O'qituvchilar: "Men – beshinchi, men – ikkinchi, men – to'rtinchi" va hokazo deb, javob beradilar. Shundan keyin o'qituvchi bolalarga yana bir marta yaxshilab hisoblab chiqishni, kim-kimning ketidan turganini eslab qolish va kimning raqami nechanchi ekanligini bilib olishni taklif etadi.

Didaktik o'yin: **"Qaysi biri qo'shildi"**.

Didaktik topshiriq: son qatori haqidagi tushunchani mustahkamlash.

O'yin topshirig'i: oldin turgan bolalarni sanab chiqib yana qancha qo'shilganini aytib berish.

O'yin bayoni: bir necha bola bir qatorga turadi. Qolgan bolalar ularni sanab chiqishadi. O'qituvchi imo-ishorasi berilishi bilan o'tirgan o'quvchilar ko'zlarini yumadilar. O'qituvchi ovoz chiqarmasdan yana bir o'quvchini doskaga chaqirib, saflanganlar qatoriga turg'azib qo'yadi. U mumkin degandan so'ng o'quvchilar ko'zlarini ochib, nechanchi kelib qo'shilganini aytib berishadi.

Bu o'yin "Ketgan kim" o'yiniga qaraganda anchagina yengil. Uni dastlabki kunlarda o'tkazish mumkin. Bunday o'yinlar turli usullarda o'tkaziladi.

Didaktik o'yinlar boshlang'ich sinflarda ta'limning samarali bo'lishiga o'quvchilarning o'quv bilish faoliyatini muvoffaqiyatli boshqarishga ham katta yordam beradi, ya'ni didaktik o'yinlar vositasida nazariy-bilimlar oson egallanadi, o'quvchilarning qiziqishlari ortadi. Ayniqsa, qiyin o'zlashtiruvchi o'quvchilarning bilish imkoniyatlarini oshirishga bunday o'yinlar samarali ta'sir ko'rsatadi. Ular o'yin oraqli bilimlarni egallashda qiynalmaydilar.

Boshlang'ich sinflarda didaktik o'yinlardan foydalanish maxsus pedagogik texnologiyani talab etadi. Texnologik yondashuv asosida darsni tashkil etish o'qituvchidan ta'limiy-tarbiyaviy maqsadlarni oldindan aniq belgilab olish, uning loyihasini tuzish va jarayonni kafolatli tashkil etishni talab etadi.

Didaktik o'yinlar ta'limning ko'rgazmaliligi, o'qituvchining nutqini va bolalar harakatlarini o'z ichiga oladi. Natijada bolalar o'quv materialini ko'rish, eshitish, sezish orqali to'liq idrok etadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdurahmanova N., Jumaev M., O'rinboeva L. Boshlang'ich sinflar uchun matematikadan didaktik materiallar. -T.: «Istiqlol», 2017, - 65 bet.
2. Azizxo'jaeva N. Pedagogik texnologiya va mahorat. -T.: 2019.